

Das SPIELinREGIONEN

Stell dir vor, deine Gemeinde ist lebendig und du bist schuld daran!

ANLEITUNG FÜR EINE MODERATION UND MEHR ZUM HINTERGRUND DES SPIELS

WARUM DIESES SPIEL?

Eine Gemeinde lebt von Menschen, die sie aktiv mitgestalten. Treffpunkte und gemeinsame Aktivitäten stärken das Miteinander. Ziel des Spiels ist es, Inspiration zu sammeln, wie Gemeinden lebendiger, offener und sozial vernetzter werden können. Die Spielerinnen und Spieler entdecken Orte und Aktivitäten, die das Zusammenleben fördern und neue Impulse setzen.

AN WEN RICHTET SICH DAS SPIEL?

Die Spielerinnen und Spieler sind Teil der Nachbarschaft des ländlichen Raums – zum Beispiel aus der Kommunalpolitik, aus dem lokalen Gewerbe, dem Schul- oder Vereinswesen – und bringen ihre eigenen Perspektiven und Erfahrungen ein. Das Spiel wird in zwei Teams mit jeweils zwei bis sieben Personen ab 16 Jahren gespielt.

BRAUCHT ES EINE MODERATION UND WELCHE ROLLE HAT SIE?

Eine Moderation ist für das Spiel nicht zwingend erforderlich, kann jedoch den Spielfluss verbessern, die Spielzeit verkürzen, das Spiel auf die spezifische Situation eines Orts ausrichten sowie Diskussionen und Reflexionen in der Gruppe durch folgende Aufgaben anregen:

Spielfluss verbessern und Spielzeit verkürzen

Die moderierende Person sollte sich im Vorfeld mit den Spielregeln vertraut machen. Sie kann die Regeln den Spielerinnen und Spielern erklären, was den Einstieg beschleunigt. Bei Fragen steht die moderierende Person als Ansprechperson zur Verfügung.

Anregung von Diskussionen und Reflexionen

Wenn sich die Teams innerhalb oder untereinander nicht aktiv austauschen, kann die moderierende Person zu Diskussionen und Reflexionen anregen. Sie kann beispielsweise bei der Auswahl der Orts- oder Aktivitätskarten eigene Ideen einbringen, um den Austausch zu fördern.

Anpassung der Gemeindesteckbriefe für den eigenen Wohnort

Falls das Ziel darin besteht, Ideen für die eigene Gemeinde zu entwickeln, kann die moderierende Person im Vorfeld einen individuellen Gemeindesteckbrief erstellen, der besser zur eigenen Gemeinde passt als die bestehenden sechs Beispiel-Steckbriefe. Dafür genügt es, eine kurze Beschreibung der Gemeinde zu verfassen und zu überlegen, welche drei Projekte sich dort sinnvoll umsetzen ließen (siehe Inspiration durch die bestehenden Steckbriefe).

WIE IST DAS SPIEL ENTSTANDEN?

Ländliche Regionen stehen oft vor vielfältigen strukturellen Herausforderungen: Supermärkte oder Arztpraxen sind oft in benachbarten Städten angesiedelt, und der Wegzug der Bevölkerung hinterlässt leerstehende Gebäude. Doch immer mehr Gemeinden stellen sich diesen Herausforderungen aktiv entgegen, gehen neue Wege, starten Projekte und entwickeln innovative Modelle des Zusammenlebens. Die Zukunftsfähigkeit ländlicher Räume hängt maßgeblich von sozialen Innovationen ab, die grundlegende gesellschaftliche Umgestaltungsprozesse anstoßen.

Das Projekt WIRinREGIONEN verfolgte das Ziel, die Potenziale ländlicher Räume zu erkennen und ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Das Projektteam untersuchte im Rahmen von Fallstudien und interaktiven

Formaten in Brandenburg und Sachsen-Anhalt, wie soziale Innovationen in ländlichen Räumen entstehen, wie sie sich weiterentwickeln und wie sie unterstützt werden können.

Das Team besteht aus Mitarbeitenden des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) sowie der Praxispartner Wertewandel e.V., Netzwerk Zukunftsorte e.V., heimatBEWEGEN e.V. und dem Bundesverband Soziokultur e.V.

HEIMATBEWEGEN

Das Spiel soll dazu anregen, lebendige ländliche Orte zu schaffen und das gemeinschaftliche Engagement in Landregionen zu fördern.

Förderung:

Gefördert durch:

WEITERE FRAGEN?

Bei weiteren Fragen steht sabine.hielscher@ioew.de zur Verfügung.

IMPRESSUM

Herausgeber:

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) GmbH, gemeinnützig
Potsdamer Straße 105 | 10785 Berlin Telefon: +49 (0)30 884 594-0
mailbox@ioew.de | www.ioew.de

Projektleitung: Sabine Hielscher | IÖW

Redaktion: Lara Schultz | IÖW

Gestaltung: Doro Huber | www.dorohuber.de

August 2025

WIRinREGIONEN Weitere Informationen zu dem Projekt: www.wir-in-regionen.de